

Secado por ventana refractiva[®] empleando diferentes materiales de transferencia de calor

E. Herman y Lara^{1*}, A.M. Castillo Cardoza¹, C.E. Martínez Sánchez¹, R. Carmona García¹, J. Rodríguez Miranda¹

¹Coordinación de Posgrado e Investigación, Depto. de Ingeniería Química y Bioquímica, Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Tuxtepec, Av. Dr. Víctor Bravo Ahuja No. 561, Col. Predio el Paraíso, C.P. 68350, Tuxtepec, Oaxaca, México.

[*erasmo.hl@hotmail.com](mailto:erasmo.hl@hotmail.com)

Área de participación: Ingeniería Química.

Resumen

Se acondicionó un secador de ventana refractiva[®] (RW[®]) con tres diferentes materiales de transferencia de calor: Mylar[®] (M[®]), caucho de silicona (CS) y policarbonato (P). Estos fueron evaluados secando rábano de 1 mm de espesor y 5 cm de diámetro. Las cinéticas de secado se obtuvieron a 70 y 96 °C, teniendo como referencia un contenido de humedad final de 1.5 g agua/g s.s. También se evaluó la evolución del diámetro y fueron comparados con un secado convectivo (SC). Las cinéticas de secado con RW[®] alcanzaron el equilibrio más rápido que el SC. Los mejores materiales fueron el CS a 70 °C y M[®] a 96 °C. Se obtuvo un 21.74% y 50% de ahorro de tiempo a esas temperaturas respectivamente. Los tratamientos con RW[®] registraron menor pérdida del diámetro con respecto al SC, oscilando entre 16-42% de pérdidas del diámetro aplicando las tres películas de transferencia de calor.

Palabras clave: Ventana refractiva[®], transferencia de calor, deformación, cinética de secado.

Abstract

A refractive window dryer[®] (RW[®]) was conditioned with three different heat transfer materials: Mylar[®] (M[®]), silicone rubber (SR), and polycarbonate (P). These were evaluated by drying radish of 1 mm thick and 5 cm in diameter. Drying kinetics were obtained at 70 and 96 °C, having as reference a final moisture content of 1.5 g water/g s.s. The evolution of the diameter was also evaluated and they were compared with a convective drying (CD). Drying kinetics with RW[®] reached equilibrium faster than CD. The best materials were SR at 70 °C and M[®] at 96 °C. A 21.74% and 50% saving of time was obtained at these temperatures respectively. The RW[®] treatments registered less diameter loss with respect to CD, ranging between 16-42% diameter losses applying the three heat transfer films.

Key words: Refractive window[®], heat transfer, deformation, drying kinetics.

Introducción

El secado es probablemente uno de los métodos más antiguos de conservación de alimentos. Es una operación unitaria que tiende a reducir el contenido de humedad de un producto [1]. Sin embargo, no todas las tecnologías de secado son necesariamente óptimas en términos de consumo de energía, calidad del producto deshidratado, seguridad de operación, capacidad de controlar el secador durante posibles fallas en el proceso o impacto medio ambiental [2]. Debido a esto se ha buscado desarrollar técnicas de secado innovadoras y rentables. El sistema de secado por ventana refractiva[®] es una alternativa para convertir alimentos con alta actividad de agua tales como frutas y verduras, en productos más estables a las reacciones de deterioro, este proceso utiliza agua caliente circulante, generalmente a 94–98 °C y a presión atmosférica para transportar energía térmica al material que se va a deshidratar. Este método de secado se caracteriza por

temperaturas del producto relativamente bajas, tiempos de secado cortos, bajo consumo de energía y productos secos de alta calidad [3]. Utiliza una película para separar al alimento del agua, esta película está compuesta por tereftalato de polietileno (por sus siglas en inglés PET) comercializado en Estados Unidos y el Reino Unido bajo el nombre de Mylar[®]. Dentro de las propiedades físicas de este tipo de material se destacan: su alta flexibilidad, su resistencia a la humedad y a la mayoría de productos químicos, además, puede soportar temperaturas extremas que van de -70 a 150 °C, y principalmente permite el paso de energía infrarroja [4].

Sin embargo esta membrana plástica es costosa y difícil de conseguir, por lo que se buscan nuevas alternativas de películas que replacen a esta película y puedan proporcionar una mayor retención de las propiedades físicas y químicas de los alimentos al ser procesados como nutricionales, tecno-funcionales, textura, color entre otras. El caucho de silicona (CS) y el policarbonato (P) podrían ser materiales opcionales debido a sus características similares a la película de Mylar[®], además tienen las ventajas de ser más económicas y fáciles de conseguir en el mercado nacional. Por otro lado, no se encontró información en la literatura sobre el uso de estos materiales en el secado por RW[®]. Por lo tanto, para poder evaluar la efectividad de estos materiales, se requiere de un alimento modelo como el rábano, dado que este posee un alto contenido de agua, el cual lo hace un alimento altamente perecedero. Por lo que se evaluó el secado con tecnología de ventana refractiva[®] considerando los materiales de CS y P, comparándolos con la película de M[®] y con un secado tradicional como el secado convectivo (SC), para tal efecto se utilizó un contenido de humedad de referencia de 1.5 g agua/g s.s a temperaturas de 70 y 96 °C.

Metodología

Materia prima

Los rábanos fueron adquiridos en un mercado local y seleccionados con un grado de madurez comercial, cuidando que tuvieran un color rojo brillante y que no presentaran daños físicos. Posteriormente fueron lavados y cortados en rodajas de 1 mm de espesor con un diámetro de 5 cm, utilizando una cortadora comercial (Rheninghaus, Modelo 275, Italia).

Acondicionamiento del secador de RW[®]

El secador RW[®] consistió en una bandeja de acero inoxidable con dimensiones de 56.6 cm de largo, 20.6 cm de ancho y 16 cm de profundidad, a la cual se le adaptaron en el interior 2 resistencias eléctricas en forma de espiral. Asimismo, se le acondicionó un termopar (Johnson Controls, A419, USA) para medir y controlar la temperatura del agua en el interior. De la misma forma se colocaron bordes de acero inoxidable para colocar las películas de M[®], CS y P según fue el caso, con espesores de 0.10, 1 y 1.5 mm de grosor respectivamente. Se llenó de agua en un 99% de su capacidad, procurando que la parte inferior de la película siempre estuviera en contacto con el agua. El secador operó en forma de lotes.

Obtención de las cinéticas de secado por RW[®] y SC del rábano

Las cinéticas de secado por RW[®] se obtuvieron colocando uniformemente las rodajas de rábano en la superficie superior en cada una de las láminas (M[®], CS y P, según fue el caso). Dos temperaturas del baño térmico fueron establecidas a 70±1 y 96±1 °C para todos los tratamientos. Se monitoreó la pérdida de peso a intervalos de tiempo determinados durante el secado hasta alcanzar un contenido de humedad de 1.5 g de agua/g de sólidos secos (s.s.) como referencia. Las cinéticas de secado fueron obtenidas al graficar el tiempo promedio de secado (min) contra la pérdida de agua promedio (g de agua/g s.s.). Para la determinación de las cinéticas del secado convectivo (SC) se empleó un secador de charola (POLI REP, Modelo 434, México). Se utilizaron las mismas temperaturas, dimensiones de rodajas de rábano y el mismo contenido de humedad de referencia empleadas en el secado por RW[®]. Todos los experimentos fueron realizados por triplicado.

Evolución del diámetro durante el secado por RW[®] y SC del rábano

Se monitoreó la disminución o evolución del diámetro a intervalos de tiempo determinados durante el secado por RW[®] y SC a las dos temperaturas utilizadas. Para tal efecto, se utilizó un vernier digital (Ultratech, H-7352, USA), hasta alcanzar el contenido de humedad de 1.5 g de agua/g s.s. en las muestras. Las mediciones del diámetro de las rodajas se realizaron por triplicado. La deformación de la rodaja de rábano a través de la disminución del diámetro fue obtenida graficando el tiempo (min) para llegar al contenido de humedad de referencia contra la evolución del diámetro (cm).

Resultados y discusión

Cinéticas de secado de rábano por RW[®]

Se observó en la Figura 1 que al secar a 70 °C con el equipo de RW[®] se utilizaron 54, 60 y 62 min con las películas de CS, M[®] y P respectivamente, mientras que con el SC se necesitaron 69 min para alcanzar el contenido de humedad de referencia. Con estos datos, se tiene que el CS y P pueden ser materiales o películas alternativas a la película M[®], ya que los tiempos de secado que utilizaron estas películas, tiene una diferencia de entre 6 y 2 min con respecto a la película de M[®] que es la establecida para este proceso de secado. Incluso, la película de CS fue la que tuvo un menor tiempo de secado para alcanzar el contenido de humedad de referencia, siendo desde el punto de vista de reducción de tiempo de secado mejor que la película de M[®]. La película CS tuvo un ahorro de tiempo de secado de 21.74% contra 13.04% y 10.14% de M[®] y P respectivamente (Tabla 1). Esto fue atribuido a que el CS tiene mayor conductividad térmica que la película de M[®] de 0.24 y 0.14 W/mK respectivamente, lo que indujo a una mayor transferencia de calor en un menor tiempo. A esta misma conclusión llegó Ortiz [5] al secar Zapallo, utilizando láminas de M[®] y de papel aluminio, evidenciando que la velocidad de secado fue mayor con este último material, por su mayor conductividad térmica sobre la de M[®].

Figura 1. Cinéticas de secado por RW[®] utilizando películas de Mylar[®] (M[®]), caucho de silicona (CS) y policarbonato (P) como materiales de transferencia de energía y por secado por convección (SC) en rodajas de rábanos a una temperatura de 70 °C.

Por otro lado, al secar a 96 °C (Figura 2) con el equipo de RW[®] y al utilizar la película de M[®] se necesitó de un tiempo de 17.5 min para alcanzar el contenido de humedad de referencia, seguida

del P y el CS, con tiempos de 24.5 y 27.5 min respectivamente. A esta temperatura, se encontró una mayor diferencia de tiempo en cada una de las películas utilizadas. Esta diferencia puede estar relacionada a los diferentes espesores que se ocuparon en cada una de ellas, siendo la más delgada la de M[®], permitiendo el paso de la radiación infrarroja en un menor tiempo en comparación de las otras dos películas, ya que las películas más delgadas son más transparentes y oponen menos resistencia al paso de la radiación infrarroja [6]. También podría establecerse que la temperatura donde mejor funciona el proceso con RW[®] y la película de M[®] son a temperaturas elevadas, casi cercanas al punto de ebullición del agua (entre 94-98 °C). De acuerdo a los tiempos establecidos en la cinéticas de secado para cada película, se estableció que la película de M[®] tuvo un ahorro de tiempo de secado de 50% y las de CS y P tuvieron valores de 21.43 y 30.00% respectivamente (Tabla 1). Por otra parte, al secar por convección las rodajas de rábano se observaron tiempos de 69 y 35 minutos a temperaturas de 70 y 96 °C respectivamente, para alcanzar el contenido de humedad de referencia. Estos tiempos de secado tuvieron la mayor diferencia a los tiempos empleados en los tratamientos con RW[®]. Esto fue debido a su mecanismo de transferencia de calor por aire caliente (convección forzada) contra la combinación de energía infrarroja y conducción de RW[®], la cual ejerció mayor velocidad de secado que el mecanismo predominante en el SC [7].

Figura 2. Cinéticas de secado por RW utilizando películas de Mylar[®] (M[®]), caucho de silicona (CS) y policarbonato (P) como materiales de transferencia de energía y por secado por convección (SC) en rodajas de rábanos a una temperatura de 96 °C.

Con los resultados obtenidos de las cinéticas de secado de los diferentes tratamientos, se calculó el porcentaje de ahorro en tiempo, los cuales son presentados en la Tabla 1, donde se observó que el secado RW[®] tuvo mayor porcentaje de ahorro en tiempo de secado que el SC en todos los tratamientos usados en este trabajo, a las mismas condiciones de operación y a un mismo contenido de humedad de referencia de 1.5 g de agua/g s.s. Se tomó como base de cálculo el tratamiento con el mayor tiempo de secado para cada una de las temperaturas empleadas, que fue el SC que tuvo como porcentaje de ahorro del 0%. Con estos resultados, se encontraron que los tratamientos con mayor porcentaje de ahorro de tiempo fue a 96 °C; por lo que, el funcionamiento de este proceso de secado fue mejor cuando se utilizaron altas temperaturas. Esto fue atribuido a que con el incremento de la temperatura se indujo un aumento en la velocidad de secado y por tanto la reducción en el tiempo del mismo [8]. Con estos datos, se estableció que los tratamientos con RW[®] en ambas temperaturas, tuvieron mayor porcentaje de ahorro de tiempo de secado en comparación del SC.

Tabla 1. Porcentaje de ahorro en tiempo de los tratamientos empleados RW[®] (M[®], CS y P) y SC a un contenido de humedad de 1.5 g de agua/g de s.s.

Temperaturas (°C)	Tratamientos	Tiempo (min)	Minutos de Ahorro	% Ahorro de Tiempo
70	RW [®] (M [®])	60	9	13.04
	RW [®] (CS)	54	15	21.74
	RW [®] (P)	62	7	10.14
	SC	69	0	0
96	RW [®] (M [®])	17.5	17.5	50
	RW [®] (CS)	27.5	7.5	21.43
	RW [®] (P)	24.5	10.5	30.00
	SC	35	0	0

Evolución del diámetro en rodajas de rábanos durante el secado por RW[®] y SC

De acuerdo a lo mostrado con la Figura 3, el mejor tratamiento obtenido con el secado por RW[®] a 70 °C, fue al utilizar la película de CS con un diámetro final de 3.18 cm, continuando con M[®] y P, con medidas de 3.0 y 2.90 cm respectivamente, teniendo en cuenta que el diámetro inicial de las rodajas fue de 5 cm.

Figura 3. Evolución del diámetro en rodajas de rábanos durante el secado por RW[®] y SC a 70 °C.

Por otro lado, a 96 °C (Figura 4) se tuvieron medidas de diámetro al final del secado de 4.20, 3.85 y 3.56 cm en las películas de M[®], P y CS respectivamente, donde se apreció que con la película de Mylar[®] se presentó menor disminución en el diámetro de las rodajas. Siendo evidente que estos resultados fueron directamente proporcionales al tiempo de secado que cada una de las películas requirió para alcanzar el contenido de humedad de referencia establecido en ambas temperaturas. Con respecto a los tratamientos con el SC, estos presentaron mayor pérdida de diámetro con valores finales de 2.73 y 3.35 cm a temperaturas de 70 y 96 °C respectivamente. Con estos datos obtenidos, se procedió a calcular la pérdida de diámetro en cada uno de los tratamientos en porcentajes (%), teniendo en cuenta que el diámetro inicial de 5.0 cm representó el 0% de pérdida, los cuales son presentados en la Tabla 2.

Figura 4. Evolución del diámetro en rodajas de rábanos durante el secado por RW® y SC a 96 °C.

Considerando ahora los resultados expresados en porcentajes, se tiene que con la película de CS se encontró la menor disminución del diámetro con 36.40% contra 40.00 y 42.00% en las películas de M® y P respectivamente a 70 °C. Sin embargo, a 96 °C fueron de 16.00, 23.00 y 28.80% con las películas de M®, P y CS respectivamente. Asimismo con el SC los valores de disminución o cambio de diámetro fueron de 45.40 y 33.00%, en ambas temperaturas mencionadas anteriormente. Por lo que se estableció, que con el sistema de RW® se logró una mayor conservación de la geometría del alimento en comparación con SC, esto fue porque las estructuras celulares se conservaron en mejores condiciones, ya que no fueron expuestas a tiempos de secado prolongados, ya que a mayor tiempo de secado, el encogimiento de las rodajas aumentó, coincidiendo con las cinéticas de secado presentadas anteriormente.

Tabla 2. Porcentaje de la disminución del diámetro en rodajas de rábanos de los diferentes tratamientos considerando el contenido de humedad de 1.5 agua/g de s.s.

Temperaturas (°C)	Tratamientos	Diámetro (cm)		Pérdida de Diámetro (%)
0	Control	5.0		0
70	RW® (M®)	3.00	± 0.08	40.00
	RW® (CS)	3.18	± 0.04	36.40
	RW® (P)	2.90	± 0.07	42.00
	SC	2.73	± 0.12	45.40
96	RW® (M®)	4.20	± 0.10	16.00
	RW® (CS)	3.56	± 0.09	28.80
	RW® (P)	3.85	± 0.12	23.00
	SC	3.35	± 0.14	33.00

Este comportamiento se debió al hecho inicial de que a temperaturas elevadas fue menor el tiempo de secado empleado, el cual coincidió con las cinéticas obtenidas en la sección anterior. Además, a elevadas temperaturas y mayor tiempo de secado empleado, también pudo provocar el endurecimiento superficial de la rodaja, generando mayor rigidez en la muestra y un subsecuente incremento de resistencia en la deformación de su estructura [9]. De esta forma, se estableció que en todos los tratamientos se presentaron cambios o disminuciones de diámetro, lo cual fue inevitable debido a que al ser removida el agua de la matriz celular y sustituida por aire provocó que se perdiera el equilibrio entre el interior y el exterior del producto, dando como resultado el colapso de la estructura celular, al no soportar la presión exterior que fue mayor como consecuencia del estrés térmico e hídrico al que se ve sometido el tejido vegetal de morfología compleja durante todo el proceso de secado. Otra razón, podría ser que la temperatura también causó daño en la estructura del alimento tensándolo de tal forma que no pudiera resistir y colapsarse [10].

Trabajo a futuro: Se realizarán evaluaciones de propiedades físicas (textura y color) y químicas (contenido total de polifenoles y capacidad antioxidante), así como la propiedad tecnofuncional de capacidad de rehidratación en betabel fresco y seco obtenido por ventana refractiva y secado convectivo.

Conclusiones

El secado de rábano por el método de RW[®] a 96 °C, fue el que menor tiempo utilizó para alcanzar el contenido de humedad de referencia utilizando la película de M[®], en el cual se obtuvo un ahorro de tiempo del 50% con respecto al SC y a 70 °C fue al utilizar el CS con un ahorro de tiempo de secado de 21.74%. De la misma forma, en los resultados de la medición del diámetro de rodaja de rábano se encontró que al utilizar CS a 70 °C se obtuvo una menor disminución con un 36.40% y a 96 °C la de M[®] con un 16% en pérdida del diámetro de las rodajas. Con estos resultados se propone que el CS podría ser una alternativa en lugar de la película tradicional de M[®] para secar a bajas temperaturas.

Referencias

- [1] M.M. Rodríguez, A. Rodríguez and R. H. Mascheroni, "Color, texture, rehydration ability and phenolic compounds of plums partially osmodehydrated and finish-dried by hot air", *Journal of Food Processing and Preservation*, vol. 39, pp. 2647-2662, 2015.
- [2] J.E. Vasquez-Parra, C.I. Ochoa-Martínez and M. Bustos-Parra, "Effect of chemical and physical pretreatments on the convective drying of cape gooseberry fruits (*Physalis peruviana*)", *Journal of Food Engineering*, vol. 119(3), pp. 648-654, 2013.
- [3] M.F. Zotarelli, B.C. Mattar and J.L. Borges, "Effect of process variables on the drying rate of mango pulp by Refractance Window", *Food Research International*, vol. 69, pp. 410-417, 2018.
- [4] I. Tontul, Z. Kasimoglu, S. Asik, T. Atbakan and A. Topuz, "Functional properties of chickpea protein isolates dried by Refractance Window drying", *International Journal of Biological Macromolecules*, vol. 109, pp.1253-1259, 2018.
- [5] M. Ortiz, "Modelación matemática del secado de alimentos por el método de ventana de refractancia", *Tesis doctoral*, Facultad de Ingeniería, Universidad del Valle, 2014.
- [6] C. Ratti and A. Mujumdar, "Infrared drying". In: Mujumdar, A. vol.1 .Ed. Marcel Dekker, New York: *Handbook of Industrial Drying*, pp.1-39, 1995.
- [7] A. Ayala, A. Ormaza, C. Vargas, L. Casso and A. Polanía, "Evaluación comparativa de los métodos de ventana de refractancia y aire caliente sobre la calidad fisicoquímica, nutricional y aromática de fruta deshidratada. Aplicación en bananito (*Musa Acuminata acuminata*)", Universidad del Valle, IF.PINV, 2763, 2016.

- [8] I. Doymaz, "Convective air drying characteristics of thin layer carrots", *Journal of Food Engineering*, vol. 61, pp. 359-364, 2004.
- [9] V. Santacruz-Vázquez, C. Santacruz-Vázquez, S. Toxqui-López and J. Laguna-Cortés, "Cambios en la textura de la superficie de esferas de melón (*Cucumis melo cantalupensis*) durante el secado por fluidización", *Vitae*, vol. 20, pp.161-171, 2013.
- [10] L. Mayor and A. Sereno, "Modeling shrinkage during convective drying of food materials: A review", *Journal of Food Engineering*, vol. 61, pp. 373-386, 2004.